

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Dotsent N.A.Karimova, talaba M.I.Xamroyeva

Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11400207](https://doi.org/10.5281/zenodo.11400207)

Ключевые слова: инновационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, интерактивные методы, онлайн-образование, виртуальная реальность, мобильные приложения, облачные технологии.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль инновационных технологий в повышении качества знаний в области информатики, описываются различные инновационные технологии, такие как интерактивные платформы и онлайн-курсы, виртуальная и дополненная реальность, мобильные приложения для обучения, и их влияние на эффективность освоения информатики.

Информатика играет ключевую роль в современном образовании, поскольку она является основой для понимания и применения цифровых технологий. В наше время компьютеры и интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни, а также отражают современные требования к рынку труда. Поэтому студенты должны обладать навыками и знаниями в области информатики, чтобы быть успешными и конкурентоспособными в современном мире.

Интерактивные учебные платформы и онлайн-курсы являются одной из самых популярных и эффективных инновационных технологий в образовании. Они предлагают учащимся новые возможности для обучения и доступа к знаниям. Предлагают структурированный и организованный подход к обучению. Они обычно включают в себя курсы по различным предметам, созданные опытными преподавателями и экспертами в соответствующих областях знаний. Эти платформы предоставляют доступ к разнообразным материалам, таким как видео лекции, интерактивные задания, тесты и форумы для общения с другими студентами и преподавателями. Студенты могут изучать материал на своем собственном темпе, повторять сложные темы и задавать вопросы.

Онлайн-курсы, такие как MOOC (Massive Open Online Courses), предлагают бесплатный доступ к обучающим материалам от ведущих университетов и организаций. Эти курсы обычно имеют строгую структуру и модульный подход, позволяющий студентам изучать материал пошагово. Курсы могут быть ориентированы как на начинающих, так и на продвинутых учащихся.

Они обеспечивают возможность самостоятельного изучения материала и получения обратной связи от преподавателей и других студентов.

Мобильные приложения для обучения становятся все более популярными, так как они предлагают гибкое и доступное обучение в любое время и в любом месте.

Вот некоторые преимущества мобильных приложений для обучения:

1. **Гибкость и доступность.** Мобильные приложения позволяют пользователям получать знания и изучать новые навыки в удобное для них время и месте.

2. **Интерактивность.** Многие мобильные приложения для обучения предлагают интерактивные задания, викторины, игры и другие методы, которые делают процесс обучения более интересным для пользователей.

3. **Персонализированное обучение.** Мобильные приложения могут адаптироваться к потребностям каждого отдельного пользователя.

4. **Мобильные приложения** позволяют использовать различные медиаформаты, чтобы помочь лучше понять и запомнить материалы.

5. **Связь с педагогом или со студенческим сообществом.** Мобильные приложения предлагают возможность взаимодействия с преподавателями или другими студентами через форумы, чаты или онлайн-встречи.

Мобильные приложения для обучения могут быть полезны в различных областях, таких как языковое обучение, профессиональное развитие, математика и наука, история, искусство и многие другие. Они предлагают новые возможности для индивидуализированного и интерактивного образования.

Рассмотрим основные преимущества применения инновационных технологий в преподавании информатики.

Инновационные технологии в преподавании информатики могут значительно повысить увлекательность и мотивацию студентов, что в свою очередь способствует более успешному усвоению материала и развитию их навыков в данной области.

Инновационные технологии в преподавании информатики позволяют создать более гибкие и индивидуализированные учебные программы, которые учитывают разные потребности и стили обучения учащихся. Это способствует более эффективному и качественному образованию в области информатики.

Развитие навыков работы с современными технологиями и инструментами является важным аспектом в современном мире, где технологии постоянно развиваются и меняются. Это позволяет эффективно выполнять задачи, быть конкурентоспособным на рынке труда и постоянно совершенствоваться в своей профессии.

Одним из способов развития навыков работы с современными технологиями и инструментами является самообучение. Существует множество онлайн-курсов, учебных материалов и тьюториалов, которые можно использовать для изучения новых инструментов и технологий. Сотрудничество с коллегами и обмен опытом также способствуют развитию навыков работы с современными технологиями и инструментами.

Развитие навыков работы с современными технологиями и инструментами требует времени и усилий, но это является крайне важным для профессионального роста и достижения успеха в современном мире. Постоянное обучение и применение новых инструментов помогает оставаться востребованным специалистом и быть в курсе последних технических трендов.

Одним из **ограничений и вызовов** использования инновационных технологий в преподавании информатики является **требование специализированных навыков у преподавателей**. Для эффективного использования инновационных технологий, преподаватели должны быть хорошо знакомы с этими технологиями и обладать достаточным уровнем компетенций. Ограничениями могут быть также ограниченные ресурсы и доступность технологий. Не все учебные заведения могут обеспечить необходимые компьютеры, программное обеспечение и доступ к интернету для использования инновационных технологий в преподавании. Это может ограничить возможности преподавателей в использовании современных инструментов и технологий в образовательном процессе.

Для эффективного использования инновационных технологий, преподавателям и студентам нужны компьютеры, ноутбуки, планшеты или другие устройства, чтобы выполнять задания и работать с технологиями. Кроме того, нужен доступ к высокоскоростному интернету, чтобы загружать и обмениваться информацией, использовать онлайн-ресурсы и совместно работать над проектами.

Список литературы:

1. Быкова О. Г., Овчинникова Е. Н. Применение инновационных технологий обучения в преподавании информатики //Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. - 2014. - С. 414-419. 02
2. Зайнобиддинов Д. Современные образовательные технологии и тенденции их развития //Общество и инновации. - 2022. - Т. 3. - №. 3/С. - С. 420-426. 06
3. Махмутходжаева Л. С. Онлайн образование и цифровые средства обучения в вузах Узбекистана //Открытое образование. - 2021. - Т. 25. - №. 3. - С. 46-61. 07